

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychievich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOYIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI

Turakulov Otabek Xolmirzayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, katta o'qituvchi
o_xolmirzayevich@mail.ru

Mamaraufov Odil Abdixamitovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, PhD
odil.mamaraufov@gmail.com

Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, stajyor o'qituvchi
muniradustmammedova31@gmail.com

Annotatsiya: Ishda strukturalanmagan matnli ma'lumotlarni tahlil qilish, tasniflashda ma'lumotlarni intellektual tahlillash model va algoritmlarini ishlab chiqish masalasi qaralgan. Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan model va algoritmlar ma'lumotlarni intellektual tahlili tizimlari tarkibida tabiiy til matnini tahlillash uchun tasniflash mexanizmini tashkil etish vositalari sifatida joriylashtiriladi. Ishlab chiqilgan usul va modellar yordamida ijtimoiy tarmoq yozishmalarini tasniflash, uning hissiy aloqadorligini aniqlash hamda baholash masalalarini yechishda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: strukturalanmagan matnli ma'lumotlar, ma'lumotlarni intellektual tahlili, tasniflash modellari, tasniflash algoritmlari, ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish tizimlari, ijtimoiy tarmoq tahlili, hissiyotlarni tahlil qilish, hissiylik bahosi, matnni tasniflash mexanizmi.

I. Kirish

Respublikamizda o'zbek tilidagi matnli ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish, intellektual tahlil qilish va ularni sentimental tahlil qilishga mo'ljallangan algoritm va dasturiy vositalarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, o'zbek tilidagi matnini qayta ishlash, tanib olish va tahlilini amalga oshirishda ovozi yoki matnli ma'lumotga ishlov berish hatolik miqdorini kamaytirish orqali tanib olish yoki tahlillash samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan mukammal matematik apparatga ega sun'iy intellekt elementlarini o'zida mujassamlashtirgan algoritmik vositani ishlab chiqish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Matnli ma'lumotlarga ishlov berish va tasniflash model, usul va algoritmlarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish masalalarini yechish va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha xorijiy olimlardan Ch.Agarval, T.Mikolov, K.V.Voronsov, Yu.I.Juravlev,

A.X.Grey, Z.Yang, P.Turney, T.Wilson va boshqalarning ilmiy ishlari diqqatga sazovor.

O'zbekistonda tanib olish va matnli ma'lumotlarni intellektual tahlil qilishning nazariy asoslarini rivojlantirishga M.M.Kamilov, T.F.Bekmuratov, Sh.X.Fozilov, M.M.Musayev, D.T.Muxamadiyeva, N.S.Mamatov, S.S.Radjabov, A.R.Axatov, O.J.Babomuradov va boshqalar o'zlarining hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

Hozirgi kunda matnli ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish orqali matnli hujjatlarni tasniflash sifati va samaradorligini oshirish boshqaruvga yo'naltirilgan axborot tizimlarini ishlab chiqish va matnlarga ishlov berish texnologiyalari jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, matnli ma'lumotlarga, hususan, o'zbek tilidagi matnli ma'lumotlarni tahlilash uchun matnli hujjatlarni tasniflash va tahlillash texnologiyalari eng yaxshi,

istiqbolli texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Biroq, bunday texnologiya asosida matnli ma'lumotlarni tasniflash va tahlil qilish avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratishda vujudga keladigan muammolar hozirgi kungacha yetarli darajada hal etilmagan. Shuning uchun matnli ma'lumotlarni tasniflash va tahlil qilishning ishonchli, mustaqil va yuqori tezlikni ta'minlovchi usul va algoritmlarini ishlab chiqish muammosi yetarli darajada o'rganilmagan.

II. Metodologiya

Matn ma'lumotlari ko'pincha yuqori darajada strukturalanmagan muhitda uchraydi va ko'pincha odamlar ishtirokida yaratiladi. Ko'p hollarda, veb-hujjatlar ichida matn Hyper Text Markup Language (HTML) teglar, xato yozishlar, noaniq so'zlar ishtirok etgan bo'ladi. Bundan tashqari, bitta veb-sahifada bir nechta blok bo'lishi mumkin, ularning aksariyati reklama yoki boshqa aloqador bo'lmagan narsalar bo'lishi mumkin. Ushbu effektlarni tegishli ishlov berish bilan yaxshilash mumkin. Ishlov berishda keng tarqalgan usullar tasniflari quyidagilar:

1. Platformaga asoslangan ajratish va o'girish;
2. Bo'laklarni qayta ishlash;
3. Normallashtirish.

Bizga strukturalanmagan matnli ma'lumotlarga ishlov berish modeli

$$A = \langle D, L, N, T, R \rangle \quad (1)$$

ko'rinishda berilgan bo'lsin. Bu yerda, D – hujjatlar yoki yozishma matnlar to'plami;

L – lug'at (unikal terminlar tanlanmasi - teglar);

N – hujjatlar yoki yozishma matnlarning umumiy soni;

T – lug'atdagi unikal so'zlar (termlar) soni;

R – matn va teg (termin)lar orasida o'rnatiladigan qoidalar yoki modellar. $R =$

$F(D, L)$ – D to'plamda berilgan matnlarni L termlar lug'ati bilan ishlov berish qoidalari bilan aniqlanadigan funksiya. D berilganlar tuzilmasi va L lug'atning turlariga ko'ra qo'llaniladigan usullar masalaning mohiyatidan kelib chiqadi. Bu yerda strukturalanmagan matnli ma'lumotlarda xususiyatlarni ajratib olishda quyidagi usullar qaralgan:

- Term chastotasi – teskari xujjat chastotasi (TF-IDF);
- So'zlarni vektorli ifodalash;
- NT asoslangan murakkab namuna.

Matnli ma'lumotlarni intellektual ishlov berilishida quyidagi shartlar inobatga olinadi:

1. Tahlil qilinadigan ma'lumotlar to'la avtomatlashtirilmaydi, jarayon predikat so'z bo'yicha ekspert ishtirokida modellashtiriladi.
2. Ma'lumotlarni tahlillash har yangi ma'lumot kirganda yangidan amalga oshiriladi:
3. Har bir o'ziga hos ma'lumot qiymatlariga ishlov beriladi.

Tadqiqot vazifalaridan kelib, tadqiqot masalaning qo'yilishi quyidagicha shakllantirildi.

1-masala. Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar matnli ma'lumotlariga ishlov berish mexanizmini ishlab chiqish.

2-masala. Matnli ma'lumotlarni tasniflash samaradorligini oshirishning mantiqiy-semantik algoritmini ishlab chiqish.

Hisoblash resursini iqtisod dilishda dastlabki ishlov berishning sodda usullarni qo'llash maqsadga muvofiq. Strukturalanmagan matnli ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlashda vektorlarni hisoblash boshqa hisoblashlarda hamda matnlarni tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Hozirda qo'llanilishdagi yangilik vektor komponentalari sifatida jamlanmadan hujjatga termlarning kirish chastotasi qo'llanilganligidadir. Term sifatida predmet sohaning muhim so'zini kiritamiz. Matn tarkibidagi termlarni avtomatik chiqarib olish mashinali o'qitishdan foydalanilgan [1]. Vektor modelni qo'llash g'oyasi quyidagidan iborat: jamlanmadagi har bir matnli hujjatni fazodagi nuqta sifatida (yoki vektor fazosidagi vektor ko'rinishida) aks ettiriladi. Bir biriga yaqin joylashgan hujjatlar semantik o'xshash hisoblanadi.

Vektor modelning kosinusli o'xshashligi quyidagi ko'rinishda hisoblanadi:

$$\text{CosSim}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_i A_i B_i}{\sqrt{\sum_i A_i^2} \sqrt{\sum_i B_i^2}} \quad (2)$$

bunda, $A \cdot B$ – bu A va B vektorlarning skalyar ko'paytmasi, bu yerda ikki hujjat oralig'idagi kosinus miqdori qanchalik katta bo'lsa, ular shunchalik mavzu jihatdan o'xshashligi hisoblanadi. $\|A\| \|B\|$ – esa A va B larga mos vektorlar o'lchovi [3].

Vektor modeldan foydalanishning asosiy mazmuni matni son qiymatga o'tkazishni hamda uning eng mashhur ko'rinishlari – Bag of Words (BoW-so'zlar sumkasi), TF-IDF modeli (TF-IDF: Term Frequency-Inverse Document Frequency), LSI/LSA, LDA va PLSA modellari, Word2Vec, GloVe modellari, ELMo, BERT, GPT-2, ERNIE 2.0, RoBERTa, XLNET modellarini keltirib o'tish mumkin. Vektor ko'rinishida ifodalash orqali matnli ma'lumotlarga ishlov berishning matni tahlil hamda tizim va bilimlar bazasini tashkil etish jarayoni amalga oshirish uchun dastlabki ma'lumotlar hajmini qisqartirish hamda bilimlar bazasidan olinuvchi ma'lumotlardan foydalanib matni sintezlash kabimasalalari hal etiladi [3].

III. Natijalar

Strukturalanmagan matnli ma'lumotlar sifatida ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilarning xabarlari (yozishmalari) ko'rinishida matnli ma'lumotlar tanlanmasi olingan bo'lsin. Har i -xabar $X_i = (x_1, x_2, \dots, x_{n_i})$ kabi so'zlar ketma-ketligida ifodalangan, bu yerda x_{n_i} – i -xabardagi so'zlar soni. Avvalo, ijtimoiy tarmoqdagi matnlar tanlanmasida unikal so'zlar lug'ati L tuzib olingan bo'lishi kerak. Shunda, $|L|$ – lug'atdagi unikal so'zlar soni bo'ladi. Shunday holatda, har bir i -xabarlarni sonli vektor ko'rinishida ifodalash mumkin. Bunda A_i vektor $|L|$ o'lchamda bo'lib, undagi har bir A_{ij} komponent X_i xabardagi L lug'atga mansub x_j so'zlar soniga mos keladi. Shunday qilib, formal shaklda vektor $A_i = (A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{i|L|})$ ko'rinishida ifodalanadi.

Katta hajmli korpus bilan ishlaganda, "so'zlar sumkasi" modeli bilan bog'liq ba'zi muammolar bo'lishi mumkin. Belgi vektorlari absolyut termin chastotalariga asoslanganligi sababli, barcha hujjatlar bo'ylab tez-tez uchraydigan ba'zi atamalar bo'lishi mumkin va ular xususiyatlar to'plamidagi boshqa atamalarga soya qilishga moyil bo'lishi mumkin.

Ayniqsa tez-tez uchraydigan so'zlar, ammo ma'lum toifalarni aniqlash uchun belgilar sifatida yanada qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin. Bunday holatda TF-IDF samarali bo'ladi. TF-IDF bu termin chastotasiga teskari hujjat chastotasini anglatadi. Bu ikkita o'lchov, termin chastota (tf) va teskari hujjat chastotasi (idf) kombinatsiyasi. Ushbu uslub dastlab foydalanuvchi so'rovlari asosida qidiruv tizimlarini natijalarini reytinglashtirish sifatida ishlab chiqilgan va ma'lumot qidirish va matni ajratib olishning bir qismi bo'lgan.

TF-IDF mexanizmining matematik ifodasida d matnli hujjat va t so'zlar (termlar) qaraladi, TF (term frequency) – t so'zlarning d hujjatga mansubligining sonli munosabatini bildiradi, ya'ni:

$$TF(t, d) = \frac{d \text{ matnli hujjatda } t \text{ so'zlar soni}}{d \text{ matnli hujjatdagi so'zlar soni}}$$

IDF (invers document frequency) – hujjatlar sonining t so'zlar uchragan hujjatlar soniga munosabatining inversiyasidir:

$$IDF(t, D) = \log \frac{D \text{ korpusdagi hujjatlar soni}}{D \text{ korpusda } t \text{ so'zlar uchragan hujjatlar soni}}$$

Shunday qilib,

$$tf - idf_{i,j} = tf_{i,j} \times \log \left(\frac{N}{df_i} \right)$$

(3)

(3) formulani parametrik ko'rinishida quyidagicha

$$TF - IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times IDF(t, D)$$

(4)

matematik tavsiflanadi. Agar so'zning TF-IDF qiymati qancha katta bo'lsa, shu so'z matnning kalit so'zi hisoblanadi. Masalan, X hujjat (masalan, "Jizzax ovozi" gazetasida) matni uchun

$$TF-IDF(\text{"Jizzax"}, x) = 0,09,$$

$$TF-IDF(\text{"oila"}, x) = 0,16,$$

$$TF-IDF(\text{"ayollar"}, x) = 0,21$$

baholardan "oila" va "ayollar" so'zlari ko'proq uchrashi kalit so'zlar sifatida aniqlandi.

IV. Munozara

Barchaga ma'lum hozirgi kunda internet tarmog'i o'zaro muloqotni tashkil etish, muloqat turlari ichida qisqa davrda (tarix uchun juda qisqa muddat)

katta auditoriyani qamrab olgan vosita hisoblanadi. Ushbu muloqat turi o'zida matnli, ovozli hamda multimedia vositalarida hosil qilingan almashinuvlarni mujassamlashtiradi. Muloqat turlaridan eng ommaviysi matnli ma'lumot almashinuvi hisoblanadi. Tarmoqdagi muloqat vaqt bilan birga rivojlanishi eksponensial ko'rinishda kechmoqda. Bu esa almashinilayotgan ma'lumotlarga ishlov berish, tahlilash va tasniflash uchun yo'naltirilgan mexanizmlarga qo'yiladigan talablar o'zgarib boradi. Tadqiqotning mazkur qismida internet tarmog'idagi matnli yozishmalardagi hissiy holatlarni tahlilash mexanizmini matnli ma'lumotlarni tasniflash asosida amalga oshirish yondashuvlarini qarash mumkin. Natijada, bir qator amallarni bajarishga erishish mumkin, masalan:

- Mos ravishda yangi yozuv shakllantirish;
- Mos javob shakllantirish;
- Yozuvlardan muhimlarini ajratish;
- Yozishma olib beruvchining maslakdoshlarini aniqlash;
- Spam ko'rinishidagi yozuvlarni aniqlashtirish va bloklash;
- va h.k.lar.

Yuqoridagini hisobga olgan holda oddiy ko'rinishdagi tasniflash modelini (2) va (4) formulalar asosida amalga oshirildi.

Umuman olganda matndagi hissiy so'zlarni tahlilashga yo'naltirilgan mexanizm ish natijalarini turli rakurslarda turlicha talqin etish mumkin. Amaliy masalalarni yechishda quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi.

1. Internet-resurslarida sotilayotgan mahsulotlar va xizmatlar sifatini baholashda foydalanuvchilar fikrlarini tahlili. Bu yerda baholanayotgan ob'yekt bo'yicha turli fikrlar emas, unga ma'lum bir shablonga asoslangan baholar yoki "ovoz" berishlar orqali tahlil shakllantiriladi.
2. Ijtimoiy-siyosiy holatlarni baholash hamda o'zgarishlarni bashoratlash, strategiyalarni belgilash uchun qo'llash, unda ham turli ko'rinishdagi so'rovlarni tarqatish orqali amalga oshiriladi.

3. Turli mazmundagi internet resurslari mazmundorligini baholash. Bu yerda resurs tushunchasi juda keng qo'llanilishi mumkin. Kontent bahosi omma ongi yaxshi qabul qiluvchi resurslarni ajratish imkonini beradi.
4. Ongga salbiy ta'sirlarni aniqlashga yo'naltirilgan matnli kontentlarni tahlilash va baholash. Ijtimoiy ongga yod (qonun bilan taqiqlangan) tushunchalar, kontentlarni aniqlash va o'rganib baholash uchun foydalaniladi. Bu ko'proq davlat xavfsizligiga mas'ul idoralarning ish faoliyati bilan bog'liq masalalarni hal etishda qo'l keladi.

V. Xulosa

Strukturalanmagan matnli ma'lumotlar(hujjatlar)ga dastlabki ishlov berish, tasniflash va tahlilash bilan bog'liq bo'lgan tizimlarni yaratishda an'anaviy va neyron tarmoqqa asoslangan usullarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlarining zamonaviy holatini yorituvchi ilmiy-texnik adabiyotlar taxlili amalga oshirildi. Bu matnlarni tasniflash tizimlarini ishlab chiqishning konseptual tamoyillarini, konstruktiv yondashuvlarini, usul, model va algoritmlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan an'anaviy yondashuvlarga asoslangan algoritmlarning o'zbek tilidagi matnli ma'lumotlarni (hujjatlarni) dastlabki ishlov berish orqali tartiblash hamda tasniflash masalasida qo'llanilishi natijalari keltirilgan bo'lib, har bir algoritm uchun axborot resurslarida natijalar turli ko'rinishda aks yettirilgan. Matnli hujjatlarni tahlilash yondashuvlari O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi axborot resurslarida (www.edu.uz), "Jizzax ovozi" Jizzax shahar hokimligi va xalq deputatlari kengashi gazetasining ijtimoiy tarmoqdagi yelektron axborot-resurslaridagi turli ko'rinishdagi postlar, yangiliklar va turli xabarlar, ularga bildirilgan fikr-mulohazalarning hissiy ta'luqliligini tasniflash masalalarini hal yetishda joriy qilingan bo'lib, yozishmalar tahliliga ketadigan vaqtni

50% ga qisqartirish imkonini bergan holda, ish samaradorligini 12-15% ga oshirgan.

Tasniflash sifatini oshirishga yo'naltirilgan turli yondashuvlar asosida qurilgan algoritm, konvalyusion neyron tarmoqlarining qo'llanilishi turli ruknlarda o'zbek tilidagi matnli hujjat va yozishmalar taqsimoti natijalari keltirilgan, turli obyektlarda olingan natijalar samaradorligi 15-17% ni tashkil yetgan. Tajriba sifatida olingan matnli hujjatlarni tasniflashga ketadigan vaqt 20-25% ga qisqartirish va tasniflash aniqligini 10-17% ga oshirish imkonini berdi. Taklif yetilayotgan yondashuv asosida matnning hissiy tusini aniqlashga yo'naltirilgan tasniflash ko'rsatgichi 89% ni tashkil yetgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Большакова Е., Лукашевич Н., Нокель М. Извлечение однословных терминов из текстовых коллекций на основе методов машинного обучения // Информационные технологии. -2013. - С. 31-37
2. J.Cuzzola, J.Jovanović, E.Bagheri, and D.Gašević, "Automated classification and localization of daily deal content from the Web," Applied Soft Computing, vol. 31, pp. 241–256, 2015.
3. O.J.Babomuradov., O.X.Turakulov "Matnni intellektual tahlillash yondashuvlari", O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi O'zbekiston respublikasi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi Informatika va energetika muammolari O'zbekiston jurnali 4 son 2016 y., 68-72 b.
4. Babomuradov O.J., Qo'ylieva F.A., Turakulov O.X. "Clustering approaches to text documents" The scientific journal vehicles and roads, 2022 №1 Научный журнал транспортных средств и дорог, 2022 №12. Стр.109-114.
5. O.J.Babomuradov., O.X.Turakulov, Sh.Karaxanova "Approach to Textual Data Analysis" Central Asian Journal Of Theoretical And Applied Sciences Volume: 04 Issue: 10 |

Oct 2023 ISSN: 2660-5317

<https://cajotas.centralasianstudies.org> 170-180

b.

